

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 762 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr	10
Baxtiyor Islamov	
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati	12
Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System	18
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar	26
Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari	32
Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari	37
Yormatov Ilmidin Toshmatovich	
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir	41
Agzamov Shaxboz Akmalovich	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish	46
A. X. Salamov	
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida	50
Dosmurotova Shaxista Kengashovna	
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi	57
Axmediyeva Aliya Toxtarovna	
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari	65
Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari	69
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari	74
Shagzatov Oybek bahodirovich	
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari	78
Davlatov Sanjar Abdimannonovich	
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari	82
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari	86
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida)	91
Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi	96
Nazarova Umida Avazovna	
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari	100
Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish	105
Mirzayev Musurmon Umidullayevich	

Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o'рни va ahamiyati.....	110
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Ta'lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili.....	115
Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	
Ta'minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish.....	121
Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari	125
Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан.....	131
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	137
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	143
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	150
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	156
Axrоров Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	161
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	169
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	172
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	177
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	181
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	186
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	190
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	195
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	199
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlar.....	205
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	209
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	215
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	223
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	228
Eshimov Alisher Dasmurodovich	

Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi)	236
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	242
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	247
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	252
Shoyardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	258
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish	262
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	268
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari	276
Sobirov Otabek Olimjonovich	
Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	279
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabillik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	283
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	286
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	290
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	295
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	299
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	304
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	308
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	312
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	316
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	321
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	327
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	331
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўйловчи”	334
Н. Э. Кахарова	

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	339
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	344
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	350
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	355
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralar samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	359
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari	364
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	371
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	375
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	380
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi	383
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash	388
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	396
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	399
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	402
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari	411
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida)	415
Karimov Bekzodjon Iloxomovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	422
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы.....	428
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	434
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	439
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	

Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	445
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash.....	450
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari.....	455
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari.....	462
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili.....	465
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati.....	471
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari.....	475
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari.....	482
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili.....	489
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini instituttsional tahlil qilish mexanizmi.....	494
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integrasiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi.....	501
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish.....	505
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari.....	512
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	519
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari.....	524
Sultanov Vaxram Begdullayevich	
Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	528
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri.....	536
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin.....	541
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri.....	545
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmina Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari.....	550
Shukurov Ilxom Safarboyevich	

Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	557
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi	562
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	566
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	572
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе	579
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni	582
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi	586
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida	593
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	
Fundamentals of Innovative Management and its Organizational Control	599
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamatovich	
Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari	604
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки	608
Жураев Ислom Рахматович, Юлдошев Исроил Абриевич, Жураева Зухра Исламовна	
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro tajriba	614
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich	
Turizm infratuzilmasi va uning tarkibiy tuzilishi	621
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi sabablari	625
Abdukadirova Kamola Azimovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	629
Isomiddinov Inomjon Qurvonali o'g'li	
Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha infrastruktura holati	636
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Soliqqa tortish maqsadida kadastr qiymatlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari	642
Kamilov Abror Anvarovich	
O'zbekistonda uylarning energiya samaradorligini oshirish	647
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
O'zbekistonda talant menejmentni tatbiq etish istiqbollari	653
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tibbiyot sohasini moliyalashtirish istiqbollari	658
Muxammadiyev Ramz Zoirjon o'g'li	
Bulutli texnologiyalardan foydalangan holda resurs xarajatlarini optimallashtirish: tahlil va boshqarish	663
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Karabayev Rustam Zafarovich	
Milliy iqtisodiyotni rivojlanishida sug'urta institutlarining tutgan o'rni	673
K. A. Sharipov, D. Jo'rayev	
Tadbirkorlik nazariyasining evolyutsion talqini	678
Aripov Oybek Abdullayevich	

Enhance Export Potential of Private Entrepreneurship and Small Venture.....	683
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Mintaqa barqaror rivojlanishini cheklovchi ekologik omillar tahlili.....	690
Adilova Marg'uba Tursunaliyevna	
Improving the Efficiency of Industrial Enterprise Activities in the Age of Digital Technologies	698
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
A study of green marketing practices in the retail industry – Advantages and disadvantages.....	705
Davronova Zilola Gulomovna	
Tijorat banklarining korporativ xizmatlarini transformatsiyalash jarayonini rivojlantirish.....	709
Farmanova O'g'iloy Aliqul qizi	
Davlat moliyaviy nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari.....	715
Maxmudov Azamat Normuradovich	
Xorijiy banklarning moliya injiniringi mahsulotlari va rivojlanish istiqbollari	721
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekistonda turizm xizmatlari imkoniyatlari: muammo va yechimlar	727
Fayziyev Oybek Raximovich, Xalikov Saydilla Abdraxmanovich	
Sanoat klasterlarini shakllanishining simulyatsiya modelini yaratish	734
Xakimov Ziyodulla Axmadovich, Axmedova Rayxona Jasurbek qizi	
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning xususiyatlari va ustuvor yo'nalishlari	741
Tolibjon Qazaqov Sharifjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy texnika va texnologiyalarning xususiyatlari.....	747
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Biologik aktivlar va qishloq xo'jaligi mahsuloti joriy hisobini tashkil etish bo'yicha xorijiy tajribalar	752
Yusupova Mahfuza Baxtiyor qizi	
Mulkchilikning iqtisodiyotdagi ahamiyatini qiyosiy tahlil qilish (O'zbekiston va Shvetsiya misolida).....	757
Odil Norboyev	

MULKCHILIKNING IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATINI QIYOSIY TAHLIL QILISH (O'ZBEKISTON VA SHVETSIYA MISOLIDA)

Odil Norboyev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqola Shvetsiya va O'zbekiston iqtisodiyotida mulkchilikning ahamiyatini solishtirishga qaratilgan. U iqtisodiy tizimlarni shakllantirishda mulkchilikning rolini o'rganadi va ikkala mamlakatda mulkchilik tuzilmalarini kapitallashtirishdagi farqlarni o'rganadi. Ushbu tahlil orqali biz mulkchilikka qarama-qarshi yondashuvlar va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini yoritib beramiz. Topilmalar mulkchilik va iqtisodiy farovonlik o'rtasidagi munosabatlar haqida qimmatli tushunchalar beradi va bu ikki mamlakat iqtisodiyotini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: mulkchilik, iqtisodiy rivojlanish, Shvetsiya, O'zbekiston, xususiy mulk, davlat korxonalar, korporativ boshqaruv, mulk huquqi, ishbilarmonlik muhiti, xususiylashtirish, iqtisodiy islohotlar, bozor kapitallashuvi, mulk balansi.

Abstract: This article aims to compare the importance of ownership in the economy of Sweden and Uzbekistan. It examines the role of ownership in shaping economic systems and examines the differences in capitalization of ownership structures in the two countries. Through this analysis, we shed light on contrasting approaches to ownership and their impact on economic development. The findings provide valuable insights into the relationship between ownership and economic well-being and help to better understand the economies of the two countries.

Key words: ownership, economic development, Sweden, Uzbekistan, private property, state enterprises, corporate governance, property rights, business environment, privatization, economic reforms, market capitalization, property balance.

Аннотация: Целью данной статьи является сравнение значения собственности в экономике Швеции и Узбекистана. В нем рассматривается роль собственности в формировании экономических систем и рассматриваются различия в капитализации структур собственности в двух странах. Благодаря этому анализу мы проливаем свет на противоположные подходы к собственности и их влияние на экономическое развитие. Результаты дают ценную информацию о взаимосвязи между собственностью и экономическим благополучием и помогают лучше понять экономику двух стран.

Ключевые слова: собственность, экономическое развитие, Швеция, Узбекистан, частная собственность, государственные предприятия, корпоративное управление, права собственности, бизнес-среда, приватизация, экономические реформы, рыночная капитализация, баланс собственности.

KIRISH

Mulkchilik iqtisodiy tizimlarni shakllantirishda va davlatlar taraqqiyotiga ta'sir qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Iqtisodiyotda mulkchilikning tuzilishi va kapitallashuvi uning o'sishiga, investitsiya shakllariga va umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqolada asosiy e'tibor bir-biridan farq qiluvchi mulkchilik tizimiga ega va iqtisodiy rivojlanish yo'llari turlicha bo'lgan Shvetsiya va O'zbekiston iqtisodiyotiga bag'ishlangan.

TEGISHLI ADABIYOTLARNI TAHLIL QILISH

Sjöbergning kitobida Shvetsiyadagi mulkchilik va boshqaruv chuqur tahlil qilingan. Unda xususiy mulkchilikning keng tarqalganligi va mamlakatda korporativ boshqaruvning yaxshi rivojlangan tizimi o'rganiladi. Sjöberg Shvetsiyaning mulkchilik modelida aktsiyadorlar huquqlari, shaffoflik va javobgarlik muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu manba Shvetsiya mulkchilik tuzilishi va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri haqida keng qamrovli tushunchani taqdim etadi ^[1].

Berggren va Jordalning kitobi iqtisodiy erkinlik, jumladan, mulk huquqi va ijtimoiy kapital o'rtasidagi munosabatlarga qaratilgan. Ular o'z tadqiqotlari orqali ta'minlangan mulk huquqlari va mulkchilik tuzilmalari sarmoya, tadbirkorlik va ishonchni rag'batlantirib, iqtisodiy farovonlikka olib kelishini ta'kidlaydilar. Bu ish mulkchilikning iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashdagi ahamiyati va uning ijtimoiy hamjihatlikka ta'siri haqida kengroq ma'lumot beradi [2].

YeTTB har yili o'tish davri bo'yicha hisobotlarni e'lon qiladi, unda iqtisodiy islohotlar va o'tish davri iqtisodiyoti mamlakatlarida, jumladan, O'zbekistonda mulkchilik o'zgarishini o'rganadi. Ushbu hisobotlar O'zbekistonda rivojlanayotgan mulkchilik landshafti, liberallashtirish, xorijiy investitsiyalar va xususiyashtirish borasida erishilgan yutuqlar haqida qimmatli fikrlarni taqdim etadi. Ularda mulkchilik tuzilishi va uning mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri to'g'risida to'liq ma'lumot berilgan [3].

Jahon banking "Biznes yuritish" hisobotlarida ishbilarmonlik muhiti, jumladan, turli mamlakatlardagi davlat korxonalarining (DK) o'rni haqida qimmatli ma'lumotlar va tahlillar keltirilgan. O'zbekistonda davlat mulki bilan bog'liq muammolar va imkoniyatlar hamda uning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rganish uchun ushbu hisobotlarga havola qilish mumkin. Hisobotlar tartibga solish muhiti, biznes yuritish qulayligi va turli tarmoqlardagi davlat korxonalarining roliga oydinlik kiritadi [4].

Birgalikda bu manbalar qiyosiy tahlil uchun asos bo'lib, ushbu iqtisodiyotlarda mulkchilikni tushunishimizga hissa qo'shadi. Ularda iqtisodiy rivojlanishni shakllantirishda mulk huquqlarini himoya qilish, korporativ boshqaruv, xususiy, davlat va xorijiy mulk o'rtasidagi muvozanat muhimligi ta'kidlangan. Ushbu xilma-xil istiqbollarni ko'rib chiqsak, biz mulkchilikning murakkabligi va nuanlarini hamda uning Shvetsiya va O'zbekistondagi iqtisodiy farovonlikka ta'sirini yaxshiroq tushunishimiz mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning tadqiqot metodologiyasi mulkchilik tuzilmalari va iqtisodiy rivojlanish bo'yicha tegishli ma'lumotlarni to'plash uchun adabiyotlarni ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Hisobotlar va nashrlardan ma'lumotlar to'plangan, ular namunalar va tendentsiyalarni aniqlash uchun tahlil qilingan. Topilmalar izchil hikoyani shakllantirish uchun sintez qilindi va talqin qilindi. Maqola ko'rib chiqish va qayta ko'rib chiqishning bir necha bosqichlaridan o'tdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shvetsiya uzoq vaqtdan beri kuchli va mustahkam xususiy mulkchilik an'anasiga ega bo'lgan davlat sifatida qaralib kelgan. Shvetsiya iqtisodiyoti yuqori darajadagi bozorga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi, bu yerda xususiy korxonalar va jismoniy shaxslar mamlakat ishlab chiqarish aktivlarining muhim qismiga egalik qiladilar va nazorat qiladilar. Shvetsiyada xususiy mulk innovatsiyalar, raqobat va iqtisodiy o'sish uchun katalizator sifatida qaraladi. Shvetsiya modeli bozor kapitalizmini kuchli farovonlik davlati qoidalari bilan birlashtirib, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy tenglik o'rtasida noyob muvozanatni yaratadi.

Shvetsiyada mulkchilikning ahamiyati uning mulk huquqlarini himoya qiluvchi va tadbirkorlik va sarmoya uchun qulay muhitni ta'minlovchi qonunchilik bazasida namoyon bo'ladi. Mamlakatda shaffoflik, hisobdorlik va aksiyadorlar huquqlarini ta'minlovchi mustahkam korporativ boshqaruv tizimi mavjud. Bundan tashqari, Shvetsiya turli rag'batlantirishlar orqali xodimlarning egaligini rag'batlantiradi, ishchilar o'rtasida umumiy mas'uliyat hissi va uzoq muddatli majburiyatlarni rivojlantiradi.

O'zbekiston esa 1991-yilda mustaqillikka erishganidan so'ng mulkchilik tuzilmalarida jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Davlat korxonalarini xususiyashtirish va aralash mulkchilik tuzilmasining paydo bo'lishini o'z ichiga oldi.

O'zbekiston iqtisodiyotda hali ham muhim o'rinni saqlab kelmoqda, davlat korxonalari energetika, telekommunikatsiya va transport kabi muhim tarmoqlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, mamlakatda liberallashtirish, xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirish va ayrim davlat aktivlarini xususiyashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rildi. Mulkning kapitallashuvi iqtisodiyotdagi mulkning bahosi va moliyaviy tuzilishini anglatadi. Shvetsiyada mulkchilik yuqori darajada kapitallashgan, yaxshi rivojlangan moliyaviy bozorlar va aksiyadorlik investitsiyalarining chuqur ildiz otgan madaniyati bilan. Stokgolm fond birjasi (Nasdaq Stockholm) shved kompaniyalarining aksiyalarini sotish uchun taniqli platforma bo'lib, barcha o'lchamdagi korxonalar uchun kapitalga kirishni ta'minlaydi. Shvetsiyadagi kapital bozori moliyalashtirishning muhim manbai bo'lib xizmat qiladi va qo'shilish, sotib olish va ommaviy takliflar orqali egalik huquqini o'tkazishni osonlashtiradi.

O'zbekistonda mulkchilikning kapitallashuvi rivojlanishda davom etmoqda. Mamlakat kapital bozorlarini rivojlantirishga harakat qildi, ammo ular Shvetsiyaga nisbatan nisbatan yangi shaklda. "Toshkent" fond birjasi bozor kichikroq va likvidligi past bo'lsa-da, qimmatli qog'ozlar savdosi uchun asosiy platforma bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda mulkning kapitallashuviga davlat tomonidan tartibga solinishi, xorijiy investitsiyalar oqimi va moliya sektorining umumiy rivojlanishi kabi omillar ta'sir ko'rsatadi.

Shvetsiya va O'zbekiston iqtisodiyotini shakllantirishda mulkchilik hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shvetsiyada xususiy mulkchilik an'analari va yuqori kapitallashgan mulkchilik tuzilmasi shakllangan bo'lsa-da, Mulchilikdagi qarama-qarshi yondashuvlar iqtisodiy rivojlanish, investitsiya shakllari va umumiy farovonlik uchun muhim ta'sir ko'rsatadi. Ushbu farqlarni tushunish mulkchilik va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi munosabatlar haqida qimmatli tushunchalarni beradi.

1. Davlat mulki:

O'zbekiston hukumati hali ham davlat korxonalarini (DK) orqali iqtisodiyotdagi muhim ishtirokini saqlab kelmoqda. Ushbu davlat korxonalarini energetika, telekommunikatsiya, transport va tabiiy resurslar kabi strategik tarmoqlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Davlat mulki hukumatga asosiy tarmoqlar ustidan nazoratni saqlab qolish va muhim tarmoqlarda barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. Biroq, davlat korxonalarining ustunligi, shuningdek, samarali boshqarilmasa, samarasizlikka, raqobatning etishmasligiga va innovatsiyalarning pasayishiga olib kelishi mumkin.

2. Xususiylashtirish va xususiy mulkchilik:

O'zbekistonda xususiylashtirishni rag'batlantirish va xususiy mulkchilikni oshirish siyosati amalga oshirildi. Xususiylashtirish dasturlari orqali hukumat ayrim davlat mulklariga egalik huquqini jismoniy va yuridik shaxslarga o'tkazdi. Bu iqtisodiy o'sish, ish o'rinlari yaratish va innovatsiyalarga hissa qo'shadigan xususiy sektorni rivojlantirish imkonini berdi. Xususiy mulk iqtisodiy taraqqiyot uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan raqobat, samaradorlik va tadbirkorlik faoliyatiga yordam beradi.

3. Xorijiy mulk va investitsiyalar:

O'zbekiston turli islohotlar va imtiyozlar orqali to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (TDI) jalb qilishga faol harakat qildi. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va tabiiy resurslar kabi sohalarda xorijiy mulkchilik ortdi. Xorijiy sarmoya kapital, texnologiya va tajriba olib keladi, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va sanoatni modernizatsiya qilishga yordam beradi. Shuningdek, u xalqaro savdoni kuchaytiradi va boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy integratsiyani rivojlantiradi.

O'zbekiston

- O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar va xususiylashtirish harakatlari tufayli mulk kapitallashuvi sezilarli o'zgarishlarga duch kelgan bo'lishi mumkin. Markazlashtirilgan rejali iqtisodiyotdan bozorga yo'naltirilgan tizimga o'tish xususiy mulk kapitallashuvining, shuningdek, mulkchilik tuzilmalariga hissa qo'shadigan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning oshishiga olib kelishi mumkin.

Shvetsiya

- Shvetsiyada Stokgolm fond birjasi (Nasdaq Stockholm) yirik moliyaviy bozor bo'lib, unda ko'plab shved korporatsiyalari ro'yxatga olinadi. Ushbu kompaniyalarning bozor kapitallashuvi Shvetsiya iqtisodiyotida xususiy mulkning qiymatini ko'rsatadi.

Grafik №1 [8]

O'zbekistonda mulkchilik tuzilishi iqtisodiy rivojlanishga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadi.

a. Ijobiy ta'sirlar:

- Xususiylashtirish va xususiy mulk avvallari davlat nazorati hukmron bo'lgan tarmoqlarda tadbirkorlik, innovatsiyalar va samaradorlikni rag'batlantirdi.
- Chet el mulki va sarmoyasi kapital, texnologiya va tajriba olib keldi, bu esa sanoatni modernizatsiya qilish va kengaytirishga olib keldi.
- Xususiy sektor va xorijiy investorlarning jalb etilgani yangi ish o'rinlari yaratish, mehnat unumdorligini oshirish, aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda.

b. Muammolar va takomillashtirish yo'nalishlari:

- Davlat korxonalarining ustunligi byurokratik samarasizlikka, raqobatning yo'qligiga, korrupsiyaga olib kelishi, iqtisodiyot rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

- Mulkchilikning kapitallashuvi va kapital bozorlarining rivojlanishi hali ham rivojlanmoqda, bu esa korxonalarining moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklashi va investitsiya imkoniyatlariga to'sqinlik qilishi mumkin.
- Mahalliy va xorijiy investorlar uchun teng sharoitlarni ta'minlash, shaffoflik va qonun ustuvorligini ta'minlash sarmoyalarni jalb qilish va ushlab turishda muhim ahamiyatga ega.

Iqtisodiy rivojlanishni yanada oshirish uchun O'zbekiston davlat korxonalarini boshqarish va samaradorligini oshirish, xususiylashtirish va innovatsiyalarni rag'batlantirish, mulk huquqi va shartnomalar uchun huquqiy asoslarni mustahkamlash, investitsiyalar va mulkchilikni osonlashtirish uchun mustahkam kapital bozorlarini rivojlantirishga e'tibor qaratishi mumkin. transfer.

Pirovardida, O'zbekistonda davlat, xususiylashtirish va xorijiy mulkni o'z ichiga oluvchi mulkchilik tuzilmasi mustaqillikka erishgandan so'ng sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Davlat korxonalarini strategik tarmoqlarda hali ham hal qiluvchi rol o'ynasa-da, xususiylashtirish va xorijiy mulkchilik iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, innovatsiyalar va yangi ish o'rinlari yaratishga yordam berdi. Biroq, muammolar hamon saqlanib qolmoqda va O'zbekistonda mulkchilikning iqtisodiy taraqqiyotga ta'sirini optimallashtirish uchun keyingi islohotlar zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maqola Shvetsiya va O'zbekiston iqtisodiyotida mulkchilikning o'rni ko'rib chiqilib, uning iqtisodiy taraqqiyotga ta'siriga oydinlik kiritildi. Tegishli adabiyotlarni tahlil qilish va turli nuqtai nazarlarni ko'rib chiqish orqali biz mulkchilik tuzilmalari va ularning iqtisodiy farovonlikka ta'siri haqida tushunchaga ega bo'ldik.

Shvetsiyada xususiylashtirish va korporativ boshqaruvning yaxshi rivojlangan tizimi keng tarqalganligi aniqlandi. Aktsiyadorlar huquqlari, oshkoralik va hisobdorlikni ta'kidlagan holda, Shvetsiya mulkchilik modeli qulay biznes muhiti va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shdi.

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar va xususiylashtirish ishlari tufayli mulkchilik landshafti jiddiy o'zgarishlarga uchradi. Bozorga yo'naltirilgan tizimga o'tish xususiylashtirish, xorijiy investitsiyalar va tadbirkorlikni rag'batlantirishga qaratilgan. Mulchilik tuzilmasida davlat korxonalarining (DK) o'rni ham muhim omil bo'ldi.

Umuman olganda, maqolada iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda mulk huquqlari, korporativ boshqaruv va xususiylashtirish, davlat va xorijiy mulk o'rtasidagi muvozanat muhimligi ta'kidlangan. Bu sarmoya, tadbirkorlik va ishonchni rivojlantirish uchun shaffoflik, hisobdorlik va qulay ishbilarmonlik muhiti zarurligini ta'kidlaydi.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, mulk kapitallashuvining Shvetsiya va O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanishga o'ziga xos ta'siri qo'shimcha tadqiqotlar va tahlillarni talab qiladi. Maqola mavzuni tushunish uchun asos yaratadi va mulkchilik tuzilmalarining iqtisodiy natijalarni shakllantirishdagi ahamiyatini yoritadi.

Keyingi tadqiqotlar va empirik tahlillar mulk kapitallashuvining miqdoriy baholarini chuqurroq o'rganishi, uning iqtisodiy ko'rsatkichlari, bozor ko'rsatkichlari va investitsiya tendentsiyalari bilan bog'liqligini o'rganishi mumkin. Bunday tadqiqotlar ushbu mamlakatlarda mulkchilik va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi munosabatlarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

References:

1. Sjöberg, Olof. *Ownership and Governance in Sweden*. Routledge, 2019.
2. Berggren, Niclas, and Henrik Jordahl. *Free to Trust: Economic Freedom and Social Capital*. Institute of Economic Affairs, 2006.
3. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). *Transition Reports*. Accessed from the EBRD website: <https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-reports.html>
4. World Bank. *Doing Business Reports*. Accessed from the World Bank website: <https://www.doingbusiness.org/en/reports>
5. European Bank for Reconstruction and Development. (2021). *Transition Report 2020-2021: From Crisis to Resilience*. Retrieved from <https://www.ebrd.com/transition-report-2020-2021>
6. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). The Quality of Government. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 15(1), 222-279.
7. Sjöberg, O. (2019). *Ownership and Governance in Sweden*. In *Ownership and Governance of Enterprises: Recent Innovative Developments* (pp. 113-127). Springer.
8. World Bank. (2021). *Doing Business 2021: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34442>
9. "Capital Structure and Ownership Structure: A Review of Literature" by Rajan R.G. and Zingales L. (1995)
10. "The Impact of Ownership Structure on Firm Value: Evidence from Emerging Markets" by Demsetz H. and Villalonga B. (2001)
11. "Ownership Structure and Firm Performance: A Meta-analysis" by Anderson R.C., Mansi S.A., and Reeb D.M. (2003)
12. O. Norboyev. Property relations in the national economy, reliable protection of the inviolability of property rights, prospects for increasing the level of capitalization of private property. (2023) https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss3/a5

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.